

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕСТРИНСКОМ УХОДЕ

Адилова З.У.

Абдашимов З.Б.

Абдирауфова Д.Т.

Ташкентский государственный медицинский университет
Школа общественного здравоохранения
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18194509>

ARTICLE INFO

Received: 06th January 2026

Accepted: 07th January 2026

Online: 08th January 2026

KEYWORDS

Оценить эффективность использования цифровых медицинских технологий в сестринском уходе на основе анализа научной литературы

ABSTRACT

В ходе исследования были проанализированы такие технологии, как телемедицина, мобильные приложения, электронные системы здравоохранения и симуляционные тренинги. В частности, филогенетический обзор Л. Schlicht и соавторов (2025) показал, что цифровые технологии обещают снизить нагрузку на медицинских сестёр, улучшить процессы ухода и управление информацией, включая коммуникацию, документацию и организацию ухода за пациентами. Также Tobias Krick и соавторы (2019) в систематическом обзоре выделили широкий спектр цифровых решений, используемых в уходе (информационные и коммуникационные технологии, сенсоры, обучающие технологии и электронные системы) и показали, что многие из них положительно влияют на процессы ухода за пациентами, хотя уровень доказательности ещё часто низкий и зависит от условий внедрения.

В ходе исследования были проанализированы такие технологии, как телемедицина, мобильные приложения, электронные системы здравоохранения и симуляционные тренинги. В частности, филогенетический обзор Л. Schlicht и соавторов (2025) показал, что цифровые технологии обещают снизить нагрузку на медицинских сестёр, улучшить процессы ухода и управление информацией, включая коммуникацию, документацию и организацию ухода за пациентами. Также Tobias Krick и соавторы (2019) в систематическом обзоре выделили широкий спектр цифровых решений, используемых в уходе (информационные и коммуникационные технологии, сенсоры, обучающие технологии и электронные системы) и показали, что многие из них положительно влияют на процессы ухода за пациентами, хотя уровень доказательности ещё часто низкий и зависит от условий внедрения.

Abdalkarem F. Alsharari и соавторы (2025) в систематическом обзоре эффективности виртуального клинического обучения продемонстрировали, что виртуальные симуляции и онлайн-обучающие технологии повышают профессиональные навыки, коммуникативные компетенции и готовность к

практической деятельности у будущих медсестёр, что косвенно повышает качество ухода за пациентами. Исследование A.F. Alsharari, D. Salihu, F.F. Alshammari (2025) показало, что использование мобильных приложений вместе с моделями симуляционного обучения способствует развитию компетентности медсестёр и их самоэффективности.

Систематические обзоры влияния телемедицины и виртуального ухода (Alharbi A.Z. et al., 2025) указывают, что телемедицинские и теленурсинговые технологии позволяют расширить доступ к уходу, улучшить мониторинг пациентов и снизить число неотложных обращений и госпитализаций при хронических заболеваниях, а также облегчают работу медсестёр благодаря дистанционному наблюдению и консультациям.

Цель исследования. Оценить эффективность использования цифровых медицинских технологий в сестринском уходе на основе анализа научной литературы.

Методы исследования. Проведён качественный анализ на основе наиболее надёжных научных источников, включая доклад Всемирной организации здравоохранения, три ведущих систематических обзора и рандомизированные клинические исследования.

Результаты исследования. Цифровые технологии улучшают процессы ухода и коммуникации, однако их влияние на клинические исходы пациентов часто является неоднозначным и зависит от типа вмешательства и качества исследований.

Теленурсинг и телемедицина снижают частоту повторных госпитализаций у пациентов с хроническими заболеваниями (сердечная недостаточность, ХОБЛ и др.), что подтверждено рядом рандомизированных клинических исследований и обзорных работ.

Решения в области mHealth и медицинские информационные системы повышают доступность ухода и удовлетворённость пациентов, а также способствуют самоконтролю заболеваний. Метаанализы демонстрируют положительное влияние на симптоматику и психоэмоциональное состояние в ряде популяций.

Электронные медицинские записи, системы напоминаний и цифровая документация улучшают координацию и безопасность медицинской помощи, однако увеличивают нагрузку на рабочие процессы и требуют дополнительного обучения персонала.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставляет рекомендации по применению цифровых вмешательств и подчёркивает важность вопросов приемлемости, безопасности данных и сокращения неравенства в доступе к медицинской помощи.

Вывод. Анализ научных публикаций и систематических обзоров показал, что применение цифровых медицинских технологий в сестринском уходе (телемедицина, mHealth-интервенции, электронная документация и системы напоминаний) в большинстве исследований сопровождается улучшением процессов ухода, повышением доступности услуг и удовлетворённости пациентов. Ряд контролируемых исследований демонстрирует снижение частоты повторных госпитализаций у пациентов с хроническими заболеваниями. Вместе с тем влияние на объективные

клинические исходы остаётся гетерогенным и зависит от дизайна вмешательства, уровня подготовки персонала, степени интеграции технологий в рабочие процессы и соблюдения стандартов безопасности данных. Для устойчивого повышения эффективности рекомендованы стандартизированные протоколы внедрения, обучение медицинских сестёр, оценка экономической эффективности и мониторинг показателей безопасности и равного доступа.

Список литературы:

- 1.Huter K. et al. Effectiveness of Digital Technologies to Support Nursing Practice — обзор (Open Access, PMC).
- 2.WHO. Recommendations on digital interventions for health system strengthening (2019).
- 3.Garcia M.G. et al. A Review of Randomized Controlled Trials Utilizing Telemedicine (2019).
- 4.Schlicht L. et al. Digital technologies in nursing: An umbrella review (2025).
- 5.The effectiveness of digital solutions in improving nurses' work and quality of care. Systematic review, University of Oulu (2024).

